

NUNCIATURA APOSTÓLICA
EN ESPAÑA

Madrid, 15 de noviembre de 2013

SU SANTIDAD FRANCISCO SALUDA CON PARTICULAR AFECTO A LOS ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES EN EL XV **CONGRESO DE CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA**, QUE BAJO EL TÍTULO **“ESPAÑA: RAZONES PARA LA ESPERANZA”**, SE CELEBRA EN MADRID DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE POR LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU.

EL SANTO PADRE SE CONGRATULA POR ESTA BUENA INICIATIVA Y LES ANIMA, DESDE EL COMPROMISO CRISTIANO, A FORTALECER LA SOCIEDAD DE LA NOBLE NACIÓN ESPAÑOLA CON EL TESTIMONIO DE LA ESPERANZA, INHERENTE A LA FE, EN MEDIO DE LAS ESTRUCTURAS SECULARES EN LAS QUE DESARROLLAN SU VIDA FAMILIAR Y PROFESIONAL. CON LA CONVICCIÓN DE QUE *“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA EN VANO SE CANSAN LOS QUE LA EDIFICAN”* (SAL 126,1), INFUNDAN SIEMPRE CONFIANZA MEDIANTE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO Y EL AMOR, EN RESPUESTA A LA LLAMADA DE DIOS DE HACER PRESENTE SU REINO ENTRE LOS HOMBRES.

CON ESTOS SENTIMIENTOS, Y EXPRESANDO TAMBIÉN SU RECONOCIMIENTO POR LA LABOR QUE PRESTAN Y HAN PRESTADO EN EL NECESARIO ESTUDIO Y COMPROMISO, DESDE CUANTO IMPLICA LA FE, EN LA ANIMACIÓN DE LAS REALIDADES TEMPORALES Y ASPIRANDO A LA SANTIDAD DE VIDA, EL SANTO PADRE INVOCA SOBRE TODOS ELLOS LA MATERNAL PROTECCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, Y LES IMPARTE CON AFECTO LA IMPLORADA BENDICIÓN APOSTÓLICA.

MONS. RENZO FRATINI
NUNCIO APOSTOLICO

Puntos de especial interés, y sin embargo poco difundidos, para la regeneración democrática; su exposición desde una coloquial encuadrada en los parámetros de la Doctrina Social de la Iglesia

ENRIQUE MANUEL PUERTA DOMÍNGUEZ

Socio de la Asociación Católica de Propagandistas, ACdP, Centro de Sevilla

Es máxima comúnmente admitida que el primer paso que se precisa para resolver un problema es la conciencia acerca de la existencia, entidad y dimensión del mismo. Desde tal perspectiva, el mero título de la mesa en la cual se incluye esta comunicación es por sí mismo explicativo de que, en la España actual, se produce la asunción del serio problema que tenemos en nuestro sistema político y representativo. Y por añadidura, que la materia en cuestión es objeto de una creciente consideración a cargo de las plumas más aceradas y acertadas del país, concretamente en el ámbito del periodismo de opinión, una de las cuales al menos, la de mi paisano D. Ignacio Camacho, se encuentra como miembro integrante de la mesa a la cual nos dirigimos (y afirmese lo anterior en absoluto pie de igualdad, y lejos de toda intención, siquiera soslayada, de menoscabo o demérito en consideración a las demás personalidades concurrentes en la referida mesa). Podríamos afirmar, siempre con el sonrojo que produce toda benévola exageración, que dentro de cada propagandista existe, por razones de filiación obvias, un periodista, siquiera aficionado, luchando por salir. Es quizás el matiz más significativo de su carisma eclesial, lo cual debe hacer siempre desde la inspiración de sus propias fuentes espirituales e intelectuales, dualidad ésta que también es de suyo en los miembros de la ACdP.

También es admitido que, ante problemas complejos, no existen ni causas ni soluciones simplistas. En semejante tesitura, no iré a decir que pre-

domine la superficialidad en los análisis, y posteriores denuncias, con relación a ese notable número de males que actualmente aquejan a nuestra sociedad política. Tampoco diríamos ligereza, ni siquiera simplismo; sino que más bien de lo que se adolece es de una cierta visión unilateral, de una falta a menudo de asociación de conceptos o ideas que deben verse en forma conexas. Se habla por ejemplo de política sin conectarla con modelos económicos. Se critica a la sociedad que nos ha tocado vivir sin analizar las causas o fundamentos de su conformación como tal, esto es; sin abordar los parámetros en los que se ha venido desarrollando su conjunto de paradigmas educativos, espirituales o éticos. Se pone de relieve la existencia de un pensamiento único de lo políticamente correcto, y sin embargo, hay muchos que se acomodan al mismo, por temor a las represalias de un sistema que ha visto en aquél el mejor instrumento de suave, aunque de implacable totalitarismo, susceptible de eliminar disensiones.

Impera la idea, en la práctica, de que ir contracorriente y con perfil disidente tiene un coste. Se teme por el propio porvenir, el de familiares o seres queridos, mientras que la sola consideración a afrontar la protesta a modo de individuo o verso suelto, a la par que inútil, se vuelve una más que desaconsejable opción. Por estar monopolizada, lo está hasta la protesta organizada; movimientos conocidos como 15-M, PAH y similares están muy bien para los que avientan su indignación dentro de los parámetros de la izquierda tardo-marxista, pero ¿dónde hay movimientos similares para los que reivindiquen su indignación desde los parámetros de la familia biológica, para los partidarios de una economía social de mercado, y para quienes defiendan los valores de PYMES o profesionales, los grandes arrasados y en vías de consunción por un sistema impositivo confiscatorio, y cuyos ingresos distan mucho de estar destinados a fines de interés verdaderamente general? Muchos de nosotros tenemos la idea de que, al margen de encuentros como los Congresos y Jornadas Católicos y Vida Pública, carecemos de foros de expresión y protesta para canalizar nuestras inquietudes, que la calle está para expresar disconformidad solo desde parámetros ideológicos que, paradójicamente, son los verdaderamente privilegiados por motivo de esa misma hegemonía cultural, buenismo y corrección política, causa directa, precisamente, de los males que intentamos denunciar. Una auténtica trampa de totalitarismo subrepticio que controla, al tiempo, el poder y los teóricos mecanismos de protesta frente a ese mismo poder.

En la presente comunicación hemos optado por algo simple, a la par que complejo; con la introducción de ciertas máximas o títulos de cabecera,

iremos apuntando aquellos elementos que, modestamente, echamos de menos en la ya abundante panoplia de foros, columnas de opinión y tertulias televisivas, apuntando a cuáles puedan ser las causas de dicha omisión, y proponiendo ciertas medidas para que tales ausencias se corrijan en el futuro. Se trataría pues de unos leves y someros bosquejos, algunos de los cuales al menos serían merecedores de intervenciones o escritos de mayor extensión y especificidad, pero que ahora preferimos simplemente glosar o apuntar con la necesaria brevedad que requiere una comunicación de las actuales características.

Desde tales propósitos, y llamados como estamos a dar testimonio en un momento particularmente complejo, se trataría con la actual intervención de conseguir unos aspectos mínimos de disciplina o preparación para tal testimonio, los cuales, como todo lo opinable, será objeto tanto de adhesión como de contestación. El desacuerdo no puede erradicarse, y hay cierto aroma totalitario de quien argumenta con la idea de que su exposición no conozca rebate o contrarréplica; sin embargo, la doblez, la falta de honestidad, o la no transparencia en la exposición sí que se pueden evitar. Con semejantes propósitos, es como ahora emprendemos la presente comunicación.

A.- Frente a la nocividad de los regímenes de exclusivas y de incompatibilidades, reivindicación de la compatibilidad, como medio de creatividad, independencia y aproximación a la realidad social en el ejercicio de funciones públicas

Una de las grandes líneas que ha caracterizado nuestro sistema político, no de modo exclusivo a lo existente en los principales países de nuestro entorno, pero sí con tintes calificables de auténtico integrista, ha sido la cuestión de las incompatibilidades, concepción que ha conducido a un sinnúmero de situaciones absurdas y perjudiciales, respecto de las cuales, vivimos aun en una especie de cosmología ptolemaica (la tierra es plana, y negándonos aun a su redondez). Es decir; muchos de esos que critican a la Iglesia (desde su incultura), por su cerrazón en el asunto de Galileo, son, en este punto, los más firmes defensores del inmovilismo, hay que entender por cuestiones de conveniencia, como generalmente suele suceder.

Con relación a las incompatibilidades subyace la siguiente premisa, en principio impecable; si un cargo público solo se dedica a ejercer el mismo, y sus fuentes de ingreso son las del dinero público de los presupuestos, está pues aislado de las veleidades de los negocios de la vida privada, que es origen o fuente de todo riesgo de venalidad o corrupción, siendo pues en consecuencia,

la exclusividad, conseguida por la entronización de las incompatibilidades, la mejor garantía de honestidad.

El resultado conseguido es diametralmente perverso; para empezar, el que tiene una dedicación exclusiva a la cosa pública, al ser ésta la única fuente de sus ingresos o medio de vida, ha de amarrarse al cargo, gabela del partido o poder con carácter indefinido. Se pierde entonces toda independencia, y desde edades cada vez más tempranas, su única preocupación consiste en ser grato a la adulación de ese poder director, cada vez más aislado de la consecución del interés general, y que en las tierras del sur aparece denominado bajo el apelativo, nada halagüeño, de “mesa camilla”. Y aun se trataría de incompatibilidades asimétricas, dado que dicha acepción no toca a la acumulación de diversos cargos públicos, y queda circunscrita a la no presencia en organismos privados. Esta asimetría de la incompatibilidad no afectaría, por ejemplo, a ciertas entidades, antes semipúblicas, y actualmente privatizadas, tales como los consejos de las antiguas cajas de ahorros, en donde se compatibiliza sin el menor rubor la condición de cargo público, electo o representativo, con el papel de consejero.

Y es precisamente lo contrario lo que se requeriría para una regeneración de la vida política y democrática, esto es; que se pudiese alternar la doble condición de ostentador de cargos y una presencia en la vida privada, y cuanta más similitud y conexión existiese entre una y otra para cada sujeto en cuestión, mejor. No habría mejor delegado de justicia que un abogado en ejercicio, ni mejor delegado de salud que un jefe de planta de un hospital, por poner algunos ejemplos. Los defensores del régimen de incompatibilidades actual dirían que tales sujetos estarían siempre tentados a operar maridajes peligrosos e inconvenientes entre su vida pública y su esfera privada. Ello es cierto; pero caso de que así sucediese, la sanción legal debería ser ejemplar. A este respecto hemos constatado demasiadas veces que de muy poco han servido dichas incompatibilidades en un marco de absoluta impunidad deparada por una más que discutible independencia de los órganos jurisdiccionales, al menos en el entorno de sus más altas instancias (pues todo aquel que ejerce en justicia de primera instancia, le vaya mejor o peor en las causas que lleva, no tiene por menos que admirar la ingente labor efectuada por el personal al servicio de esa Administración de Justicia más cercana al ciudadano, a menudo con tan escuálidos medios y sometidos a tan alta presión).

Muchos de los cargos representativos o públicos no tienen ninguna experiencia previa o exterior en el ámbito para el que son designados, por lo cual requieren la figura de peritos o expertos, los conocidos como asesores. Pero como éstos son asimismo dependientes del sueldo público a la hora de

emitir sus criterios, rara vez de atreven a llevar la contraria al cargo asesorado por factores estrictamente profesionales y técnicos, por lo que los asesores devienen en meros “aduladores”. El político o cargo representativo vivenciado en el exterior no necesita que nadie le proporcione ningún elemento de apoyo técnico, puesto que él mismo es un técnico, lo vive, y además, la convivencia con el resto de compañeros de profesión y ciudadanos le hace estar al día y no escabullirse de los requerimientos y quejas de sus iguales, con los que se ve impelido a convivir día a día, precisamente, en el ejercicio de la profesión que comparte con aquéllos.

Fue Abraham Lincoln quien siempre hizo gala, en toda su etapa política anterior a su presidencia, de haber podido compatibilizar su condición de abogado en ejercicio con la de representante electo, primero en el territorio de Illinois (antes de ser Estado de la Unión), luego en el mismo Congreso Federal en Washington. Y decía que el escaño le daba prestigio y relevancia, y la abogacía conocimiento de la calle e independencia, de manera que si querían someterle a criterios no conformes a su parecer, podía permitirse el lujo de dimitir, y de que ninguna dirección de partido le quitase su sustento.

Lo pernicioso de la incompatibilidad tiene otras innúmeras lecturas, como la persecución de aquellos docentes que tratan de compatibilizar su vida académica con la profesional. Sin quitar méritos a tantos profesores, investigadores y docentes a tiempo completo, no es menos cierto que la falta de práctica profesional en el docente que, precisamente, enseña una profesión a un elevado número de sus estudiantes, reviste un algo de preocupante incoherencia. Debe pues asegurarse la existencia de dichos docentes con vida práctica aparte en número suficiente, sin que ello suponga para ellos una relajación de las condiciones que deban adquirir para serlo (su doctorado, acreditaciones de calidad, y unos mínimos períodos de publicación e investigación parejos con sus actividades profesionales).

B.- El desarrollo vital y personal producido en medio de microcosmos aislados impide una visión diversificada de la realidad, y solo una vida compartida entre diversos entornos corrige dichas distorsiones

Se trataría de una premisa directamente ligada a la anteriormente vista, en función de la cual, aquellas personas que se ven envueltas en entornos dotados de una personalidad propia muy característica, y por demás muy alejada de las pautas corrientes en que la sociedad se desenvuelve, son incapaces, por pura falta de sensibilidad, de desarrollar una contemplación o análisis exacto

de los propios problemas generales de la sociedad. Y si ello se liga a la cuestión de entornos decisorios, políticos o de poder, entramos en el fenómeno o patología social que ya algunos empiezan a identificar bajo el término de la “auto-referenciación” o de las “instituciones auto-referenciadas”.

Lo peor de dichos entornos es ser consciente de identificarlos, cosa que no es posible ni estando dentro del mismo plenamente, ni absolutamente fuera del mismo, sino teniendo una vida a tiempo parcial, que discurra, al menos en uno de dichos entornos, si no en varios. Ello sucede por ejemplo, y una vez más, con partidos políticos y sindicatos, pero asimismo con entidades educativas como universidades (o más concretamente, dentro de sus diversos departamentos y áreas de conocimiento), o en profesiones muy específicas, dominadas asimismo por un lenguaje y técnicas propias, como sucede con el mundo de la justicia o el sanitario. Ya dijo Ramón y Cajal que el que afirma solo saber de Medicina, ni Medicina sabe. Siquiera por inquietud cultural o afán personal, es siempre conveniente ver esos microcosmos o entidades encapsuladas en sí mismas desde una óptica exterior, siendo ello la mejor garantía, junto con la interdependencia de fuentes de ingreso y medios de vida, el mejor antídoto para evitar que tantas instituciones sigan sirviéndose a sí mismas y a sus problemas internos, en vez de servir a la colectividad, que es para lo que estuvieron, y siguen estando concebidas.

El precio que se recibe por dicha auto-referenciación es una mezcla de desdén o desprecio, que se traduce en esa tan cacareada desafección, la cual es puerta y germen para anarquías, caos y oportunistas e irresponsables, siempre dispuestos a pescar en las aguas revueltas del desencanto político. Solo una visión realmente humanística, y no alicorta, en el ejercicio de profesiones dentro de tales ámbitos, puede invertir tales tendencias. A estos aspectos, una educación fragmentada, utilitarista, y a menos fines de colocación profesional inmediata con la ley del mínimo esfuerzo (modelo de Bolonia, en su mayor extensión) no ayuda, precisamente, a corregir las ya más que alarmantes proporciones que este mal está revistiendo en nuestras sociedades contemporáneas, y teóricamente avanzadas.

C.- Introducción de los postulados de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) como factor para la corrección de los daños causados por un sistema económico dual, que ha elegido lo peor de intervencionismo y ultraliberalismo

Uno de los grandes problemas que tenemos en el actual mundo post-moderno de la globalización consiste en la inoperancia de esa actividad, tan

fácil como sectaria, consistente en poner etiquetas en lo temporal. Consideremos que el azote del desempleo en nuestro país azota indistintamente a tantas y tantas personas, con independencia de su ideología o credo económico. El parado de izquierdas o de tendencias socialdemócratas puede echar la culpa a su situación al desaforado neoliberalismo de una banca sin frenos morales ni legales de ningún tipo, y tendrá razón. Un desempleado de ideología más de derechas, antiguo profesional o dueño de una PYME, que no ha podido resistir el aluvión de exacciones fiscales, ni la obcecación de muchos enlaces sindicales transidos de cierto remedo trasnochado de ideología colectivista (fracasado tras la caída del Muro de Berlín, mas truculentamente reinventado), ni las innúmeras normativas administrativas, duplicadas hasta la náusea, para cualquier aspecto nimio de su actividad económica o comercial, le echará las culpas al intervencionismo socializante, y tendrá también razón.

¿Qué ha sucedido entonces, o mejor dicho, a cuál de ambos aspectos podemos achacar el fracaso económico en el que se ve envuelto nuestro país? Pues tal como afirmábamos en el encabezamiento del presente epígrafe, a una elección pésima de lo peor de cada casa, es decir, de neoliberalismo y neo-intervencionismo tardo-marxista. El primero habría campado por el terreno de la economía financiera, mientras que el segundo habría arrasado el ámbito de la economía real, provocando, por extensión, la falta de comunicación entre ambas esferas, y más exactamente, la vocación de servicio que lo financiero debe deparar a la economía real.

Podríamos optar porque la solución radicaría en traer más liberalismo al terreno de la economía real, y más regulación e intervencionismo en el ámbito de las finanzas. Con mayor o menor verosimilitud, en términos de práctica, para una y otra cosa (por ejemplo ¿quién sería esa autoridad intervencionista y respetada en el mundo actual de la globalización que metiese en cintura al capital financiero?), los creyentes tenemos la apuesta de dar a conocer la DSI, la cual es un punto de necesario equilibrio entre ambos excesos, y útil tanto para lo real como para el mundo financiero. Frente al dilema de propiedad privada sí o no, la DSI es firme en reconocer la función social de la economía privada. Y aun deberíamos los católicos entender que es buena y deseable en ansia de progreso material y empresarial en la vida, en la medida de que con tales empresas se puedan crear puestos de trabajo para que cada vez más familias puedan tener un horizonte digno de justicia, educación y desarrollo suficiente de sus aptitudes y aspiraciones. DSI y el lado bueno y aprovechable (no todo, obviamente, sumido en el error de la ausencia de misericordia) de la conocida como ética protestante del mundo económico pueden darse la mano, ofreciéndose sanamente, no como un postulado confesional o solo para creyen-

tes, sino como un no desdeñable punto de encuentro, que posibilite una cierta modalidad de evangelización por medio de solidaridades de hecho (un poco al modo de la filosofía de Jean Monnet y los restantes padres fundadores de la Europa unida, convencidos democristianos todos ellos).

D.- Superación de la técnica consistente en llegar políticamente al pueblo manejando sus vicios, en vez de sus virtudes; las causas ideológicas y sociológicas de la mesocracia

Se entiende aquí el término “mesocracia”, no en su acepción, conveniente por demás, de predominio social y político de las clases medias (factor imprescindible para enmarcar a un país dentro de los parámetros del asimismo designado como “primer mundo”), sino en su significado peyorativo de “obsesión patológica por la mediocridad y medianía a cualquier coste”.

Muchos achacan esa obsesión por la medianía a los partidos de procedencia o filiación marxista, pero lo cierto es que todos los totalitarismos, como los fascismos, y cualquier forma de tiranía, han mostrado predilección por una sociedad de mediocres. Ya cuenta la historia que cierto tirano novato de una polis griega acudió a un colega de la polis vecina, bien avezado en las prácticas tiránicas, a fin de dejarse ilustrar por él en lo que sería una especie de cursillo o puesta al día. Como única lección, el tirano experimentado se paseaba en medio de un trigal con una delgada vara de avellano, y en cuanto veía una espiga que despuntaba de todas las demás, la segaba de manera inmisericorde de un solo tajo. El tirano novato aprendió de corrido la lección.

En el caso de España, un error capital ha sido entronizar ideologías igualitaristas, puesto que nuestra natural propensión al pecado capital de la envidia encuentra un cómodo y dulce placebo en la ideología de la mediocridad. Siendo la envidia pecado, si tan bajuno sentimiento lo revestimos de ideología dominante, nuestra conciencia se adormece y hasta nos sentimos más modernos, progresistas y avanzados que nadie. Lo malo es que ello provoca una precipitada carrera en descenso de la calidad personal, e incoherentemente, queremos contar con los mejores resultados en el ranking, mientras que fervientemente intentamos por todos los medios que los mejores puedan ejercer plenamente sus capacidades. Y si son verdaderamente mejores en el sentido más amplio, serán los primeros en ver que no solo ellos, sino el mayor número de personas posible, se puedan beneficiar de sus talentos y espíritu de iniciativa. Allá donde existe tal vez la única excepción a la preponderancia contumaz y absurda en lo gris y mediocre, el mundo del deporte, se cosechan últimamente los mejores resultados. Dijo el Duque de Wellington durante la

Guerra de la Independencia que la solución de España sería, por su acrisolada honradez (pues se dejaban matar por los bandoleros antes de entregar los bienes a ellos confiados por sus clientes), nombrar ministros a sus arrieros. Una buena premisa para la regeneración de España sería pues trasladar el modo o filosofía del aficionado al deporte a todos los ámbitos económicos, políticos o sociales, y que ante el fracaso, aun de los que entendemos como nuestros o de nuestro sentir, les expresásemos, siempre pacíficamente, nuestra desaprobación, cual si de “pañolada” en un estadio de fútbol se tratase.

E.- Supresión de la contingencia programática en la acción política; política escoba, política de micropunto y emotivismo político

Junto con el fenómeno harto estudiado del clientelismo político, son otras tres modalidades perniciosas en las que se mueve actualmente la acción política, y cuyo único antídoto consiste en la articulación de programas políticos coherentes que aseguren una creciente base de adhesión, quizás no tanto desde una política confesional, pero sí que sociológicamente católica, en la que sus ejes fundamentales sean su oposición a los paradigmas de la ingeniería social y la reivindicación de la DSI como modelo económico equilibrado frente al dual desajuste de intervencionismo y neoliberalismo arriba descrito.

Sería la política escoba aquella que pretendiese dar guiños específicos por presuntos semilleros de votos, generalmente vinculados a minorías. Eso sucede por ejemplo con medidas específicamente dirigidas a sectores radicalizados del entorno de gays y lesbianas, o por ejemplo a la comunidad islámica; lo que sucede es que al final las colisiones por incompatibilidad manifiesta siempre acaban emergiendo, dándose las contradicciones propias del relativismo político de la peor especie. La política del micropunto consiste en elegir un único aspecto programático en donde todos parezcan estar de acuerdo. Por ejemplo, salvemos para la ciudad el parque natural de tal sitio; en ello pueden estar de acuerdo opciones muy radicalizadas tanto a la izquierda como a la derecha, y las disensiones emergen en todo lo demás, con lo que el efecto de dispersión relativista se acaba produciendo, como en la modalidad antes descrita. Y el emotivismo en política consiste en hacer consignas a partir de frases huecas que encarnan generalmente esa clase de utopías que a todos gustan, pero para las que no existe acuerdo ninguno en cuanto a la forma y medios para, en su caso, pensar en alcanzarlas. Una opción política regeneradora medianamente creíble debe abjurar desde un comienzo de estas tres técnicas, tan perniciosas como frecuentes en la vida política presente.

F.- La asimetría en las culpas; tres grandes males que arrasan España de nuevo cuño y que no son “culpa de Franco”

La derecha sociológica actual, que ha hecho dejación del terreno cultural y de las ideas, ha sido tan acomplejada para hacerse perdonar sus teóricos pecados de origen, que no solo ha quedado como la única en asumir culpas, sino que ni siquiera es capaz de denunciar culpas que en exclusiva proceden de la izquierda ideológica, tal vez porque, por su propio papanatismo, aplaudió postulados de la izquierda, que a la postre se han revelado como grandes errores, y de los cuales, difícilmente se pueden echar las culpas “al régimen anterior”. Ellos son el modelo educativo igualitarista y condenador del esfuerzo individual acuñado por la LOGSE, la reivindicación del consumo de drogas como derecho individual y estandarte de la modernidad (mientras que incoherentemente el tráfico sigue siendo delito), y la progresiva extinción de las clases medias, como esos “ricos” que producen economía real y luego el fruto de su trabajo es objeto de exacciones fiscales confiscatorias, mientras los verdaderamente poderosos económicamente se refugian en sus SICAV y las clases más humildes son sometidas a un falsario estado de anestesia fiscal, al menos en lo que concierne a la imposición directa. Y aparte, el resentimiento de estas clases más populares es interesadamente conducido a las medias, que no a las auténticamente altas.

G.- El naufragio de las creencias e ideologías por el uso masivo del doble lenguaje de sus líderes; la solución está en el pensamiento coherente, y en el entrenamiento en la regla de alteridad con el prójimo

La sed del hombre por lo sublime no tiene fin; si una Iglesia, partido o lo que sea, con esas doctrinas suyas, y cuya asunción seduce al alma del hombre, después sus líderes y dirigentes no son coherentes con lo predicado, el resultado final es del de la desafección y el desentendimiento. Para el creyente el mensaje viene de lo alto y la desafección está en el alma humana. Otras doctrinas políticas, como el marxismo, habrían desprovisto de trascendencia los aspectos de justicia social procedentes del mensaje evangélico, y están ahora en la misma crisis, por falta de coherencia entre lo predicado y lo efectivamente realizado por sus cargos de liderazgo.

Conseguir esa coherencia rehuyendo de tics demagógicos, y educar en el sentido de que, aquello que estimas bueno o malo para ti mismo, ha de serlo necesariamente en manera igual para el prójimo o el contrario, tiene que ser

una clave en la regeneración de la comunidad política. Lo mismo debe afirmarse de una igualdad que respete la diversidad, puesto que al final no hay mayor fuente de desigualdad que un igualitarismo cerril y obtuso.

H.- Reivindicación una dinámica verdaderamente creativa construida a base de contrapesos y alternancias de poder

La frase sería la siguiente; yo para ser un demócrata de derechas, necesito que existan, aunque no sea mi ideología ni preferencia política, demócratas de izquierdas. Además habrían de ser unos demócratas de izquierdas que desde sus postulados sean honestos y eficaces con sus programas e iniciativas; en definitiva, que lo hagan realmente bien para que me metan presión para hacerlo yo mejor. Después, la política está sometida a sus ciclos, y si estos son demasiado largos, la culpa es a menudo de oposiciones poco firmes que se sanean en ese cómodo lugar que se limita a denunciar la inoperancia del gobernante, mas careciendo de toda voluntad real de asumir las complicaciones de la tarea de gobernar. Desde luego, la lucha por construir opciones de gobierno ha de serlo en una base positiva, y si bien es lícito denunciar errores de gestión por parte del poder, no es de recibo una mera actitud basada en el desgaste y en el “y tú más”, en la cual las presuntas culpas, de menor tamaño propias, se difuminan en las culpas, pretendidamente de mayor calado, del oponente político.

Conclusiones; el éxito como diferencia coherente esperando en el Espíritu, cuidando el terreno de las ideas y creencias

Las líneas de reflexión acabadas de exponer, de modo necesariamente sucinto dadas las lógicas limitaciones a las que ha de ajustarse la presente comunicación, quedan como esa clase de reflexiones personales que tal vez uno, íntimamente, gustaría ver más trabajadas y obrantes en los diversos programas u opciones políticas. Expuestas quizás no con mucha mayor profusión, pero para realizarlas de modo decidido. Deberemos, nosotros tan pendientes de los ajetreos y las vanidades de lo temporal, aprender de lo sucinto y casi imperceptible de la magna Obra del Espíritu, de la sencillez del Maestro que fue Rey de Reyes desde la más profunda humildad sacrificial, para redención nuestra. Cuántas veces lo más sencillo resulta ser lo más difícil, y lo que peor vemos es lo que tenemos cerca o de frente de nuestros incrédulos ojos, o al menos, perezosos y convenidos. Lo que sí parece cierto es que hay que estar presentes, como creyentes, y de modo equilibrado, en el terreno de las ideas, pues son nuestras creencias ideas o convicciones para aquellos que no las comparten. Acéptense tales términos, y veamos en el presente contexto de crisis en todos los órdenes

un campo extensísimo para hacer un apostolado a la medida de los nuevos tiempos; una sociedad transida de paganismo y de materialismo, cierto, y por ello mismo, una sociedad similar sobre la cual se produjo el milagro de la difusión del Mensaje Evangélico.